

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178309>

БАСНЯ - ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ

Агламов Тохир Хусаинович

Ст.преподаватель кафедры узбекского и русского языков
Бухарского государственного педагогического института

С давних пор дети (да и некоторые взрослые тоже) требуют объяснений: почему надо бояться крутых обрывов, зачем надо прислушиваться к шорохам в кустах у пещеры, почему надо слушаться взрослых, и ещё тысяча разных «зачем» и «почему». Люди нуждаются в убедительных, простых и понятных примерах. Но нравочений в этом случае лучше избегать, нотации вообще вызывают только отвращение. Почему? Потому что никто не любит назидания, ибо оно всегда пахнет укором и обвинением. А вот придуманная история с конкретным выводом, которому поверит даже ребенок, подойдет вполне.

А взрослому с его примерами никакого доверия нет, родитель в глазах ребёнка – это «запретительный знак», а меж тем мир так велик и интересен. Ребёнок ещё не знает, что под запретами скрывается родительская забота, он думает примерно следующее: «А вдруг они это делают из вредности?» А ещё срабатывает некоторая вера в собственную неуязвимость, мол, уж со мной-то ничего такого точно не случится.

Тут к нам на помощь приходит басня. Она вполне может служить очень хорошим инструментом воспитания. Потому что, с помощи басни мы можем решить сразу три задачи то есть басня:

- избегает назидательности;
- повествует об увлекательной истории;
- и даёт ребёнку первые уроки морали.

Давайте для начала определим что такое басня?

Басня - это короткий рассказ для детей, персонажами которого, как правило, являются животные. Основная цель басни - донести до читателя какую-либо мораль, то есть преподать урок.

Кроме того в произведениях басенного жанра всегда высмеивают недостатки. Они помогают читателю увидеть и исправить свои недостатки, вообще посмотреть на недостатки со стороны и сделать вывод — почему что-то не получилось, кто из героев был прав или неправ. А ещё, как мы выше

упомянули, басни, надолго остаются в памяти, помогают развить мировоззрение, образное мышление, понять суть вещей и их скрытый смысл

Изначально басни были адресованы взрослым и затрагивали религиозные, социальные и политические темы. А Во времена античности басня служила образцом житейской мудрости, средством обучения и формой сатиры.

Впоследствии их стали использовать в обучении детей в качестве моральных ориентиров.

Иногда мораль помещается в начале рассказа, чтобы подчеркнуть изящность и остроумие автора. Когда суть излагаемого уже известна, задача рассказчика состоит только в новизне сюжета и красоте слога.

Вывод о басне подан в виде морали, которая обычно легка и ненавязчива, но при этом нравственные уроки басен запоминаются на всю жизнь.

Основная цель басни - донести до читателя какую-либо мораль, то есть преподать урок. Мораль в баснях прослеживается чаще всего в конце рассказа и имеет завуалированную форму. Формат басни может быть стихотворным или повествовательным.

Жанровые особенности басни: мораль; аллегорический смысл; типичность описываемой ситуации; характеры-персонажи; осмеяние человеческих пороков и недостатков.

Формат басни может быть стихотворным или повествовательным. Но независимо от этого содержание текста всегда является сатирическим, то есть шуточный или высмеивающий одного из героев.

Изначально рассказ с моралью был прозаическим. Эзоп и Федр создавали небольшие истории с весьма поучительным завершением. Их слушатели и зрители даже не успевали задуматься: «А как сформулирован вывод в басне?» В тот же момент, когда они дослушали последнее слово, мораль сочинения становилась для них самоочевидной.

Произведения греческого баснописца Эзопа и римского поэта Федре были настолько новы и настолько сильно поражали современников, что их работы собирали в сборники и пересказывали друг другу у домашнего очага. Но время шло, сюжеты и линии не менялись, и новизну старым мыслям могла придать только новая форма, одной моралью не могла удивить уже басня.

Французский поэт Жан Лафонтен переложил сочинения древних на французский язык в стихотворной форме. Старые идеи заиграли новыми красками, и архаичные сказания стали ультрамодными среди парижской, а потом и российской интеллигенции. Тут стоит отметить, что значение Лафонтена для истории и теории литературы заключается в том, что он создал новый жанр, заимствуя внешнюю фабулу у античных авторов.

Российские деятели: А.П.Сумароков, В.К.Тредиаковский - сначала переводили басни Лафонтена, а затем принимались писать свои. Однако у русскоязычного читателя слово «басня» обязательно ассоциируется со стихотворной формой.

Естественно, А.П.Сумароков и В.К.Тредиаковский подражая моде того времени, они делали это в форме небольших рифмованных произведений. В России известными баснописцами были: Василий Андреевич Жуковский (басня "Орёл и Голубка"). Лев Николаевич Толстой ("Белка и волк", "Два товарища", "Волк и ягнёнок"). Сергей Владимирович Михалков ("Муха и пчела", "Ромашка и роза", "Аисты и лягушки"). Демьян Бедный ("Мальчик и прохожий", "Пчела"). Денис Иванович Фонвизин ("Леонорины фижмы", "О пчелах"). Измайлов Александр Ефимович ("Устрица и двое прохожих", "Золотая струна", "Горлица и Малиновка").

Вершиной этого жанра в России принято считать произведения И.А.Крылова. Басни И. А. Крылова являются неотъемлемой частью современной детской литературы, имеют огромное познавательное, воспитательное, нравственно-этическое значение.

Есть в стихотворных баснях и преимущество: так как басня, как правило, несет только одну мысль, и все ее персонажи призваны показать образец правильного или неправильного поведения, то легкое и ненавязчивое, немного лукавое произведение в рифму и с определенным ритмом сделает это лучше всего.

Однако большинство людей думает, что проза проще воспринимается, так как разные приемы, которые используются для создания рифмы, усложняют понимание сути происходящего в сюжете и размывают границы повествования. Возможно, это так, но спасает положение мораль. Она сразу раскрывает, какой порок или добродетель описывает автор, делая произведение коротким, лаконичным и законченным.

Жителям России этот вид творчества известен по нетленным стихотворениям Ивана Андреевича Крылова, ведь именно он познакомил нашу страну с прописными истинами. Кто не знает Крылова И.А.? Этому автора знают все – от мала до велика.

Вывод басен Крылова не слишком отличался от морали его древних предшественников. Единственное, что хочется подчеркнуть: вольно или невольно Иван Андреевич приспособлял басенный сюжет под русские реалии и делал его более понятным отечественному читателю или слушателю, то же самое справедливо и в отношении Л.Н. Толстого.

В нашем сознании он слился со своими баснями – поэтическими уроками мудрости. Об одной из таких премудростей – «У сильного всегда бессильный виноват», иначе «Волк и Ягнёнок», и «Стрекоза и муравей».

Литература:

1. Алиева З. Р. ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 121-126.
2. Бражкина Н.А. "Так говорил Эзоп...", или Опыт типологического прочтения басни в школе V класс/ Н.А.Бражкина// Литература в школе: научно-методический журнал.-2012.-№9.-С.24-26.-(Поиск. Опыт. Мастерство).-Библиогр.: с.34.
3. Болтаева М. Ш. ПУТИ АДАПТАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА //Мировая наука. – 2020. – №. 2 (35). – С. 16-20.
4. Раджабова Л. У. РАЗВИТИЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ–ФИЛОЛОГОВ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. РАСПУТИНА–«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО», АС МАКАРЕНКО «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 49-53.
5. Убайдова Д. А. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 51-56.
6. Файзуллаев М., Алиева З. О СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 25-33.
7. Чхетиани Т. Л. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 127-133.
8. Khakimovna G. D. PHILOLOGICAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 62-65.
9. Makhmutovna M. L. Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 215-222.
10. Ubaydova D. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: Интерактивные методы обучения на уроках русского языка //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.